

PERANCANGAN SISTEM DATA LOGGER TEMPERATUR BATERAI BERBASIS RASPBERRY PI

¹Muchtar Husnibes, ²Slamet Riyadi dan ³Sukron Ahmad

¹Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah, Jakarta

Email: ibessaja@gmail.com

²Teknik Mekatronika, Politeknik Enjinereng Indorama, Purwakarta

Email: sriyadi@gmail.com

³Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah, Jakarta

Email: Ahmadsukron410@gmail.com

Abstrak

Baterai merupakan elemen (sel) sumber arus listrik searah. Baterai merupakan alat untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai biasanya terdiri atas beberapa buah sel listrik. Jika dalam sel listrik itu terjadi reaksi kimia, maka pada kedua elektronnya akan mempunyai beda potensial. Pada kendaraan mobil belum ada sistem data logger temperatur baterai dan hanya indikator yang bekerja untuk membaca suhu baterai saja, tidak ada media penyimpanan data didalamnya, hal ini yang mendasari penelitian ini supaya dapat dirancang sistem data logger temperatur baterai sehingga ada media penyimpanan data didalamnya sehingga data tersebut bisa disimpan. Data logger memiliki kapasitas penyimpan yang cukup besar sehingga data yang terekam dapat ditampilkan dalam tabel dalam durasi yang cukup lama. Sistem data logger ini dibangun dari modul raspberry pi sebagai pengendalinya.

Kata kunci: Data logger baterai, Tegangan, Raspberry pi, DHT 22

1. PENDAHULUAN

Baterai merupakan elemen (sel) sumber arus listrik searah. Baterai merupakan alat untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai biasanya terdiri atas beberapa buah sel listrik. Jika dalam sel listrik itu terjadi reaksi kimia, maka pada kedua elektronnya akan mempunyai beda potensial. Pada kendaraan mobil belum ada sistem data logger temperatur baterai dan hanya indikator yang bekerja untuk membaca tegangan baterai saja, tidak ada media penyimpanan data didalamnya. Hal ini yang mendasari penelitian ini supaya dapat dirancang sistem data logger temperatur baterai sehingga ada media penyimpanan data didalamnya sehingga data tersebut bisa disimpan. Data logger memiliki kapasitas penyimpan yang cukup besar sehingga data yang terekam dapat ditampilkan dalam tabel dalam durasi yang cukup lama. Sistem data logger ini dibangun dari modul raspberry pi sebagai pengendalinya. Dengan media ini dapat menyimpan data yang sangat besar, layaknya sebuah hardisk yang diisi file teks/txt file. Sistem ini merupakan sistem yang berfungsi untuk merekam data ke dalam media penyimpan data, beberapa blok diagram, diantaranya sensor tegangan, arus, temperatur dan kelembaban, dan interface SD Card. Data yang tersimpan dapat dibaca pada komputer dengan output CSV File. Sistem ini juga langsung dapat memantau kondisi arus, tegangan dan temperatur baterai berbasis jaringan menggunakan wifi dan jaringan yang sama dengan ip address yang sudah ada dengan tampilan grafik dan tabel seret waktu yang tertera sehingga pengguna dapat dengan mudah memonitoring kondisi baterai tersebut kapan saja diperlukan.

Makalah dikirim 20 Juni 2018; Revisi 12 Juli 2018; Diterima 19 Juli 2018

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Data Logger Baterai

Data Logger Baterai adalah sebuah sistem yang menggunakan mikrokontroler berbasis atmega dan raspberry pi sebagai media pengendali serta penyimpanan seperti layaknya komputer yang didalamnya bisa menyimpan data dan bisa menampilkan grafik serta tanggal dan jam yang diinginkan untuk pengambilan data dari baterai yang digunakan. Data logger di sini pun sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi baterai itu sendiri baik dalam perawatan dan pemakaian jangka berkala.

Data logger baterai di sini menggunakan sensor seperti DHT 22, sensor arus dan tegangan INA 219 sensor DHT 22 di sini adalah sensor untuk pembacaan temperature sedangkan untuk sensor INA 219 digunakan untuk pembacaan tegangan dan arus. Untuk pengambilan data sistem ini menggunakan media jaringan internet /wifi local host yang akan terhubung dengan raspberry pi sebagai otak dari sistem ini sendiri dimana apabila raspberry pi sudah terhubung dengan jaringan internet/lokal wifi, maka bisa melihat dan mengambil data yang dibaca oleh sensor yang sudah terpasang didalam sistem ini seperti melihat arus, tegangan dan temperatur baterai itu sendiri dengan menggunakan PC/HP sebagai media penyalurnya.

Untuk pengambilan data dari sistem ini sendiri sudah dilengkapi dengan laporan data baterai yang bisa dilihat dan print dalam bentuk out put CSV File dengan bantuan sistem online untuk merubah out put file-nya kedalam bentuk CSV file atau ms.excell. Alat ini sangat memaksimalkan pemantauan beterei secara berkala dan memudahkan untuk memonitoring baterai yang sedang digunakan karena sistem ini sangat flexibel dan mudah digunakan.

2.2 Raspberry Pi 3

Raspberry Pi atau Raspi dalam Gambar 1 adalah komputer kecil seukuran sebuah kartu kredit. Raspberry Pi memiliki prosesor, RAM dan port hardware yang khas yang bisa ditemukan pada banyak komputer. Ini berarti, pengguna dapat melakukan banyak hal seperti pada sebuah komputer desktop. Pengguna dapat melakukan seperti mengedit dokumen, memutar video HD, bermain game, coding dan banyak lagi. Sangat jelas sekali, Raspi tidak memiliki kekuatan dan tidak bekerja semaksimal seperti desktop PC. Karena harganya yang jauh lebih murah maka pengguna bisa mengoprek dan memodifikasi tanpa memikirkan costnya.

Gambar 1. Raspberry Pi 3 Model B.

2.3 Arduino UNO R3

Arduino yang ditunjukkan dalam Gambar 2 adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardwarenya memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. Banyak pemula yang belajar mengenal robotika dan elektronika lewat Arduino karena mudah dipelajari. Tapi tidak hanya pemula, para hobbyist atau profesional pun ikut senang mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka (libraries) Arduino. Arduino juga menyederhanakan proses bekerja dengan mikrokontroler, sekaligus menawarkan berbagai macam kelebihan antara lain: Papan (perangkat keras) Arduino biasanya dijual relatif murah (antara 125ribu hingga 400ribuan rupiah saja) dibandingkan dengan platform mikrokontroler pro lainnya. Jika ingin lebih murah lagi, tentu bisa dibuat sendiri dan itu

sangat mungkin sekali karena semua sumber daya untuk membuat sendiri Arduino tersedia lengkap di website Arduino bahkan di website-website komunitas Arduino lainnya. Tidak hanya cocok untuk Windows, namun juga cocok bekerja di Linux.

Gambar 2. Papan Bord Arduino UNO R3.

2.4 DHT 22

DHT22 pada Gambar 3 adalah sensor suhu dan kelembaban digital yang menghasilkan sinyal digital yang dikalibrasi. Berkat teknologi akuisisi modul digital khusus dan teknologi penginderaan kelembaban dan suhu yang diterapkan pada modul ini, DHT22 hadir dengan keandalan yang sangat tinggi dan stabilitas jangka panjang yang sangat baik. DHT22 mencakup sensor kelembaban kapasitif dan elemen pengukur suhu NTC yang terhubung ke mikrokontroler 8-bit berkinerja tinggi, menghasilkan kualitas yang sangat baik, waktu respon super cepat, kemampuan anti-interferensi yang kuat dan sangat hemat biaya.

Gambar 3. Sensor DHT 22.

2.5 Sensor INA 219

Modul INA219 pada Gambar 4 mengukur arus dan tegangan DC lewat komunikasi I2C dengan tingkat presisi 1%. Modul ini mampu melakukan high-side current sensing sehingga rangkaian yang akan diukur tidak perlu terganggu karena perubahan Ground (low side current sensing memasang resistor pengukuran di antara load dan Ground). Modul ini mampu mengukur arus hingga 3.2A dan tegangan +26VDC. Tegangan Vcc nya hanya 3 atau 5v. Modul ini juga dapat mengukur tegangan high side, sehingga cocok untuk pengukuran battery life ataupun output solar panel.

Gambar 4. Sensor INA 219.

2.6 DC – DC Converter LM 2596

LM2596 pada Gambar 5 adalah rangkaian terpadu monolitik yang menyediakan semua fungsi aktif untuk regulator pengalih langkah mundur , yang mampu mengemudikan muatan 3-A dengan regulasi garis dan beban yang sangat baik. Perangkat ini tersedia dalam voltase output tetap sebesar 3,3 V, 5 V, 12 V, dan versi keluaran yang dapat disesuaikan. Membutuhkan jumlah minimum komponen eksternal, regulator ini mudah digunakan dan termasuk kompensasi frekuensi internal, dan osilator frekuensi tetap. Seri LM2596 beroperasi pada frekuensi switching 150 kHz

Gambar 5. Regulator DC Converter LM2596.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Perancangan Alat

3.1.1 Perancangan hardware

1. Deskripsi Alat

Nama alat : Rancang Bangun Data Logger Baterai

Fungsi alat : Mengontrol temperatur, arus dan tegangan baterai yang terpasang

2. Perinsip kerja alat

Raspberry pi 3 bekerja sebagai otak dari sistem data logger baterai sedangkan arduino UNO R3 sebagai pembacaan sensor yang terpasang agar bisa dikendalikan oleh Raspberry pi melalui USB yang saling terhubung dan Sensor DHT 22 berfungsi untuk membaca temperatur pada saat kondisi aki sedang bekerja maupun tidak serta sensor INA 219 yang terpasang untuk membaca Arus dan Tegangan pada baterai. Untuk sistem data logger pun bisa dilihat dalam bentuk data pemakaian serta tabel histori pada baterai dengan menggunakan jaringan wifi file tersebut bisa dikoneksikan dan bisa diperlihatkan seperti grafik dan hasil pembacaan sensor yang terpasang serta waktu dalam pengambilan data. Gambar 6 hingga Gambar 8 berikut adalah ilustrasi dari sistem data logger baterai.

Gambar 6. Ilustrasi pemilihan tanggal data hasil pembacaan sensor.

Gambar 7. Ilustrasi data pembacaan Realtime Grafik Arus, Tegangan dan Kelembaban.

id	Temperature	Humidity	Current	LoadVoltage	created_at
1	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:01
2	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:02
3	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:03
4	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:04
5	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:05
6	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:06
7	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:07
8	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:08
9	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:09
10	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:10
11	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:11
12	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:12
13	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:13
14	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:14
15	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:15
16	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:16
17	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:17
18	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:18
19	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:19
20	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:20
21	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:21
22	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:22
23	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:23
24	30.7	74.8	0.1	11.3	2017-07-23 11:24

Gambar : 8 Ilustrasi data pembacaan History Arus, Tegangan, Temperature dan Kelembaban.

3. Spesifikasi Alat

Sumber tegangan baterai : 12VDC

Sistem kontrol : Raspberry pi dan Arduino UNO R3

Sensor temperatur : DHT 22
Sensor arus dan tegangan : INA 219
Sumber Power Control : 5 VDC

4. Diagram Blok Alat

Blok diagram sistem data logger baterai ditunjukkan dalam Gambar 9 di bawah ini.

Gambar 9. Blok diagram sistem data logger baterai.

Sensor yang digunakan adalah DHT 22. Sensor tersebut mendeteksi suhu kelembaban pada baterai Accu sedangkan sensor INA 219 untuk pembacaan Arus dan tegangan pada baterai. Mikrokontroler di sini pun seperti Raspberry pi dan Arduino Uno R3 berguna untuk menampilkan data serta mengidentifikasi pembacaan sensor yang terbaca dan wifi sebagai penghubung untuk jaringan local untuk menampilkan grafik dan data histori yang diinginkan.

5. Wiring diagram sistem data logger baterai

Pada pembuatan sistem data logger baterai membutuhkan sedikit modifikasi pada wiring diagram sistem tersebut dimana rangkaian tersebut menggunakan mikrokontroler dan pemasangan tersebut menggunakan sensor yang terpasang pada baterai yang digunakan dengan beban yang ada seperti lampu berikut adalah wiring diagram sistem data logger baterai (Gambar 10).

Gambar 10. Wiring diagram data logger baterai.

3.2 Perancangan Software

3.2.1 Flow chart sistem

Kontroler harus diatur untuk mengeksekusi setiap pergerakan yang dilakukan agar dapat melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan. Segala aktifitas *input-output* dan proses harus direncanakan melalui kode *listing* atau *programming*, karena menggunakan mikrokontroler.

Bahasa C dengan *compiler* Code Vision AVR versi 2.03.4 digunakan untuk membuat *listing* program (Gambar 11).

Gambar 11. Flow chart sistem data logger baterai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Realisasi Alat

Proses selanjutnya setelah perancangan alat adalah realisasi alat. Perancangan alat dibuat menjadi prototype dan direalisasikan. Gambar 12 hingga Gambar 14 berikut adalah gambar realisasi data logger baterai.

Gambar 12. Prototype data logger baterai tampak atas.

Gambar 13. Proses wiring kabel prototype alat.

Gambar 14. Prototype data logger baterai pada saat uji coba.

4.2 Pengujian Sensor INA 219

4.2.1 Deskripsi pengujian

1. Tujuan pengujian
Mengetahui apakah sensor dapat membaca arus dan tegangan pada baterai yang terpasang sensor.
2. Target pengujian
Sensor dapat mendeteksi arus dan tegangan pada baterai yang terpasang sensor.

4.2.2 Prosedur pengujian

Konfigurasi pengujian sensor dapat dilihat pada Gambar 15, dan Tabel 1 berikut adalah tabel pengujian sensor INA 219.

Gambar 15. Konfigurasi pengujian.

Tabel 2 Data Pengujian Sensor Sensor INA 219.

PENGUJIAN						
No	Beban	Arus (Mili ampere)	Tegangan (Volt)	Manual	Tanggal	Jam
1	Lampu 1	61.8	12.26	YA	25/07/2017	23:17:19
2	Lampu 2	181	12.21	YA	25/07/2017	23:25:22
3	Lampu 3	824.4	11.89	YA	25/07/2017	23:31:29
No	Beban	Arus (Mili ampere)	Tegangan (Volt)	Manual	Tanggal	Jam
1	Lampu 1	61.9	12.26	YA	25/07/2017	23:17:29
2	Lampu 2	182.2	12.2	YA	25/07/2017	23:25:43
3	Lampu 3	794.5	11.91	YA	25/07/2017	23:31:55
No	Beban	Arus (Mili ampere)	Tegangan (Volt)	Manual	Tanggal	Jam
1	Lampu 1	62.3	12.26	YA	25/07/2017	23:17:38
2	Lampu 2	183.3	12.19	YA	25/07/2017	23:26:09
3	Lampu 3	753.6	11.92	YA	25/07/2017	23:32:25
No	Beban	Arus (Mili ampere)	Tegangan (Volt)	Manual	Tanggal	Jam
1	Lampu 1	62.2	12.26	YA	25/07/2017	23:17:47
2	Lampu 2	183.6	12.19	YA	25/07/2017	23:26:23
3	Lampu 3	698.1	11.95	YA	25/07/2017	23:32:51
No	Beban	Arus (Mili ampere)	Tegangan (Volt)	Manual	Tanggal	Jam
1	Lampu 1	62.4	12.26	YA	25/07/2017	23:17:57
2	Lampu 2	183.4	12.18	YA	25/07/2017	23:26:44
3	Lampu 3	694.6	11.95	YA	25/07/2017	23:34:03

4.3 Pengujian Data Logger Baterai dengan Prototype dengan Pengambilan Data Otomatis

4.3.1 Deskripsi pengujian

- a. Tujuan pengujian
Data logger baterai direalisasikan dengan sistim online dan terintegrasi dengan jaringan internet.
- b. Target pengujian
 1. Apakah sensor dapat terbaca dengan baik dan dapat terbaca pada sistim Rapberry pi 3 dengan bantuan jaringan internet dan wifi.
 2. Mendapatkan data yang real serta tersimpan dengan baik
 3. Mendapatkan grafik serta tanggal dan waktu yang kita inginkan untuk pengambilan data logger baterai tersebut.
- c. Data lingkungan pengujian

- a. Lokasi : Jalan Tipar Cakung RT 002 Rw 03
- b. Tanggal : 25 – 28 Juli 2017
- c. Jam : 21.00 – 23.45 WIB
- d. Pelaksana : Ahmad Sukron

4.3.2 Prosedur pengujian

Konfigurasi pengujian ditunjukkan dalam Gambar 16.

Gambar 16. Konfigurasi pengujian.

4.3.3 Hasil data pengujian

Pengujian pembacaan sensor adalah pengujian untuk mendapatkan nilai ADC sensor 1 dan 2 untuk mendapatkan nilai sensor yang baik untuk membedakan saat metode dengan alat ukur dan metode pada saat sistem online dengan jaringan internet. Pengujian pembacaan sensor pada saat tidak ada beban ditunjukkan dalam Gambar 17. Gambar 18 hingga Gambar 20 berikut di bawah ini adalah hasil pengujian Prototype sistem data logger baterai menggunakan sensor INA 219 dan Sensor DHT 22 :

Gambar 17. Pengujian pembacaan sensor pada saat tidak ada beban.

Gambar 18. Pengujian pembacaan sensor pada saat ada beban 1.

Gambar 19. Pengujian pembacaan sensor pada saat ada beban 1 dan 2.

Gambar 20. Pengujian pembacaan sensor pada saat ada beban 1, 2 dan 3.

4.3.4 Analisa Hasil Pengujian pada prototype sistem data logger baterai

Dari data percobaan di atas, dapat disimpulkan *sistem data logger temperature baterai* dapat diimplementasikan pada kendaraan mobil kemudian pada setiap alat yang menggunakan baterai seperti UPS dan mesin genset. Karena data dari pembacaan sistem ini sendiri dapat bermanfaat untuk mempermudah monitoring kondisi baterai yang digunakan dengan pembacaan sensor tidak jauh berbeda dengan alat ukur yang sudah menjadi standart alat ukur international seperti AVO meter merk SANWA Cd 800 dan flux termometer infrared.

5.KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan dari percobaan dan analisa sistem data logger baterai yaitu :

1. Perbandingan nilai pembacaan sensor INA 219 dan alat ukur menghasilkan nilai yang sama, ketika beban ditambah maka nilai tegangan baterai akan turun dan arus pada baterai akan naik.
2. Perbandingan nilai pembacaan sensor DHT 22 dan alat ukur menghasilkan nilai yang sama, ketika beban di tambah maka nilai temperatur baterai akan naik dan humadity pada baterai akan turun.
3. Nilai aktual alat ukur dan nilai system data logger baterai sama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Richardson, Matt & Shawn Wallace.2003.*Getting Starter with raspberry pi*. Cambridge: O`Reilly.
- [2] Severance, Charles. 2013. *Python for informatic*: Exploring information.Amazone CreateSpace.
- [3] Banzi, Massimo. 2011. *Getting Started with Arduino*. 2nd edition. Brian Jepson. Make Books, an imprint of maker media a division of O`Reilly Media, Inc.
- [4] <http://id.wikipedia.org/wiki/Baterai>
- [5] <https://id.wikipedia.org/wiki/MicroSD>

-
- [6] Joshi G.G., Dietrich C.B., Anderson, C.R., et al, "Near Ground channel measurements over line-of-site and forested paths", IEE Proceeding Antennas and Propagation, V. 152, (6). 2005, pp. 589 – 596.
 - [7] Sizov V., Gashinova, M., Zakaria, N., Cherniakov, M., "VHF communication channel characterizations over complex wooded propagation paths with applications to ground wireless sensor networks": IET Microwaves, Antennas & Propagation, 2013, V. 7, (3), pp. 166 – 174.
 - [8] Sizov V., Cheng Hu, Antoniou M., Cherniakov M. "Vegetation Clutter Spectral Properties in VHF/UHF Bistatic Doppler Radar": Proc. of The 2008 IEEE Radar Conference (RADARCON 2008), May 26-30, 2008, Rome, Italy, pp. 1-6.